

ОӘЖ 336.22

БЮДЖЕТПЕН ЕСЕП АЙЫРЫСУ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ІШКІ БАҚЫЛАУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ

БАҚЫТЖАНОВА СЫМБАТ БАҚЫТЖАНҚЫЗЫ

2 курс магистранты

АХМЕТОВА АЙГУЛЬ АСАМУРАТОВНА

Экономика ғылымдарының кандидаты,

«Есеп және қаржы» кафедрасының доценті

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ

Астана, Қазақстан

Аннотация. *Салық салудың ішкі бақылау жүйесі кәсіпорынның салықтық міндеттемелерін орындауды тиімді басқаруға арналған маңызды құрал. Бұл жүйе салықтық есептіліктің дұрыстығы мен уақытылығын қамтамасыз етіп, салық заңнамасының талаптарына сәйкестігін бақылауға мүмкіндік береді. Ішкі бақылау салықтық қателіктер мен бұзушылықтарды ерте анықтап, салықтық тәуекелдерді басқаруды жүзеге асырады. Негізгі міндеттері – салық есептерінің дұрыстығын тексеру, арнайы салық режимдерін бақылау және салықтық шегерімдердің дұрыс қолданылуын қамтамасыз ету. Ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін автоматтандырылған құралдар, персоналды оқыту және салықтық тәуекелдерді бағалау арттырады.*

Кілт сөздер: *салық салу, ішкі бақылау жүйесі, салықтық міндеттемелер, салықтық есептілік, салық заңнамасы, салықтық тәуекелдер, салықтық шегерімдер, арнайы салық режимдері, автоматтандыру, салықтық аудит.*

Кәсіпорын деңгейінде ішкі бақылау жүйесі ұйым қызметінің заң талаптарына сәйкестігін қамтамасыз ететін негізгі құрал болып табылады. Бұл жүйе арқылы кәсіпорын салықтық, бухгалтерлік және қаржылық есеп жүргізуді дұрыс ұйымдастырып, қаржылық тәртіптілікті сақтайды.

Ішкі бақылау жүйесі төмендегі бағыттарда жүзеге асырылады:

- Салық есебінің дұрыстығын бақылау

Кәсіпорында салық есебі Қазақстан Республикасының Салық кодексіне сәйкес жүргізілуі тиіс. Салық салынатын база дұрыс анықталып, барлық салық түрлері бойынша есеп айырысу дер кезінде жүзеге асырылады. Ішкі бақылау осы операциялардың заңға сәйкес жүргізілуін қамтамасыз етеді.

- Салықтық есеп саясатының болуы және оның талаптарға сай келуі

Кәсіпорында салықтық есеп саясаты жасалып, онда салық салу объектілері, әдістері, есептеу тәртіптері нақты көрсетілуі қажет. Бұл құжат заң талаптарына сәйкес әзірленіп, ұйым басшылығының бұйрығымен бекітілуі тиіс.

- Салық тіркелімдерінің жүргізілуі

Салықтар бойынша шоттар, реестрлер, есеп карточкалары секілді тіркелімдер уақытылы толтырылып, салық органдарына тапсыру үшін негіз болып табылады. Бұл тіркелімдер ішкі бақылаудың тұрақты қадағалауында болуы керек.

- Бюджетпен есеп айырысуларды бақылау

Бюджетке төленетін салықтар мен міндетті төлемдер уақытында және толық көлемде төленуі тиіс. Ішкі бақылау жүйесі осы процесте салықтық берешек туындамауын және кешіктірулер болмауын қамтамасыз етеді.

- Аудитке дайындық және есептіліктің ашықтығы

Ішкі бақылау жүйесі аудитке дайындықтың сапасын арттыруға септігін тигізеді. Бухгалтерлік және салықтық есептердің дұрыс жүргізілуі арқылы қаржылық есептілік ашық әрі сенімді болады.

Кез келген кәсіпорындағы ішкі бақылау жүйесі Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаларына және халықаралық стандарттарға негізделуі тиіс. Бұл жүйе кәсіпорын қызметінің заңдылық, тиімділік, ашықтық және сенімділік талаптарына сай жүргізілуін қамтамасыз етеді. Ішкі бақылау мен есеп жүйесіне қатысты негізгі құқықтық актілер мыналар:

Кесте - 1. Ішкі бақылау жүйесіне қатысты қолданылатын заңдар мен нормативтік актілер

Қазақстан Республикасының Конституциясы	Мемлекеттің негізгі заңы ретінде елдегі барлық бақылау және есеп жүйелерінің құқықтық негізі болып табылады.
Қазақстан Республикасының Салық кодексі	Кәсіпорынның есеп-салық жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету; ішкі және сыртқы ортадағы өзгерістерге бейімделуі.
«Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» ҚР Заңы	Кәсіпорында бухгалтерлік есепті ұйымдастыру мен қаржылық есептілікті жасау тәртібін айқындайды. Бұл заң ішкі бақылаудың негізгі элементтерінің бірі – есептің дұрыстығын қамтамасыз етеді.
«Аудит туралы» ҚР Заңы	Аудиторлық тексерістер мен ішкі бақылау жүйесі арасындағы байланысты реттейді. Кәсіпорын ішкі бақылау жүйесін сыртқы аудит талаптарына сәйкес ұйымдастыруы тиіс.
«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» ҚР Заңы	Егер кәсіпорын мемлекеттік қаражатты пайдаланатын болса немесе мемлекеттің қатысуымен құрылған болса, онда бұл заң ішкі бақылау үдерістерін реттеуде маңызды рөл атқарады.
«Қаржы мониторингі туралы» ҚР Заңы	Кәсіпорындағы қаржылық операцияларды заңсыз әрекеттерден қорғау мақсатында бақылау жүргізу тәртібін белгілейді. Бұл заң ішкі бақылау жүйесінде қаржылық қауіптердің алдын алуға бағытталған.
Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі	Кәсіпорындағы еңбекақы есебі, кадрлық құжаттар және қызметкерлермен есеп айырысуда ішкі бақылаудың заңды негізін қамтамасыз етеді.
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі	Кәсіпорынның контрагенттермен шарттық қатынастары мен мүлктік жауапкершілігі шеңберіндегі операцияларды ішкі бақылау арқылы тексеру осы кодекспен реттеледі.
Қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттары (ҚЕХС / IFRS)	Егер кәсіпорын халықаралық стандарттарға сәйкес есеп жүргізсе, онда ішкі бақылау жүйесі де осы талаптарға сай болуы тиіс. Бұл стандарттар қаржылық есептіліктің айқындылығын және сенімділігін арттырады.

Ескерту – автормен құрастырылған

Салық салудың ішкі бақылау жүйесі — бұл кәсіпорынның салықтық міндеттемелерін дұрыс орындауын, салық заңнамасының талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге бағытталған ішкі бақылау механизмі. Ішкі бақылау жүйесі кәсіпорынның қаржылық және

салықтық қызметін бақылауды күшейтіп, салықтық тәуекелдерді азайтуға және салықтық тексерулердің сәтті өтуіне ықпал етеді.

Ішкі бақылау жүйесі кәсіпорынның салықтық қызметін бақылауға арналған механизмдер мен ережелерді қамтиды. Оның негізгі мақсаты — салықтық заңнаманың сақталуын, салық төлеушінің міндеттемелерін дұрыс орындауын және салықтық тәуекелдерді минимизациялауды қамтамасыз ету.

Ішкі бақылаудың негізгі бағыттары:

- Салық саясатының Салық кодексіне сәйкестігі:

Салық салу мақсаттары үшін кәсіпорынның есеп саясаты Салық кодексінің талаптарына сәйкес болуын қамтамасыз ету керек. Ішкі бақылау жүйесі осы сәйкестікті тексеріп, есеп саясатының дұрыс жүзеге асырылуын бақылап отыруы қажет. Бұл, өз кезегінде, салықтық есептің дұрыстығын қамтамасыз етеді.

Кәсіпорынның ішкі бақылау қызметі салық кодексіндегі өзгерістерді және жаңалықтарды бақылап, оларды кәсіпорын деңгейінде дұрыс енгізуге жауапты болады.

- Кірістер мен шығыстарды бақылау:

Пайдаға салық салуда кірістер мен шығыстардың дұрыс есептелуі өте маңызды. Ішкі бақылау жүйесі кәсіпорынның барлық қаржылық операцияларын тексеріп, кірістер мен шығыстардың дұрыс және заңды түрде есептелгенін қамтамасыз етуі қажет. Бұл үшін арнайы салықтық есептілік жүргізіледі.

Бақылау жүйесі салықтық есептіліктің толықтығын, нақты көрсеткіштерді және салық төлеушінің барлық табыстарын дұрыс көрсетуін тексереді.

- Қосылған құн салығы (ҚҚС) бойынша салық шегерімдерін бақылау:

Қосылған құн салығы бойынша салық шегерімдерінің дұрыстығын бақылау маңызды. Ішкі бақылау жүйесі ҚҚС бойынша салықтық шегерімдердің дұрыс қолданылуын тексеріп, салық заңнамасына сәйкес шегерімдер жасалуын қамтамасыз етеді. Бұл мақсатта кәсіпорын салықтық декларацияларды дұрыс толтырып, ҚҚС бойынша барлық құжаттардың дұрыс жүргізілуін бақылап отыруы керек.

- Арнайы салық режимдерінің дұрыстығын бақылау:

Арнайы салық режимдерін қолдану кезінде, мысалы, шағын бизнес үшін жеңілдетілген немесе патенттік жүйе қолданылғанда, салықтық бақылау жүйесі осы режимдердің дұрыс қолданылуын қадағалайды.

Ішкі бақылау жүйесі арнайы салық режимдерінің барлық шарттарын тексеріп, оларды қолдану барысында қателіктер мен заң бұзушылықтарды анықтауға бағытталған болуы тиіс.

- Салық есебін жүргізудегі дұрыстық:

Кәдімгі салық жүйесі мен арнайы салық режимдерін біріктіру жағдайында салық есебін жүргізудің дұрыстығын бақылау маңызды. Ішкі бақылау жүйесі кәсіпорынның барлық салықтық есептерін тексеріп, олардың дұрыстығын, толықтығын және заңға сәйкестігін қамтамасыз етеді.

Бұл бағытта салықтық есептіліктің барлық компоненттері мен декларациялары тексеріледі. Кәсіпорын салық режимдері арасында дұрыс үйлесім және баланс орнатуды қамтамасыз етуі қажет.

«ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ сияқты ірі компаниялар үшін салық салудың ішкі бақылау жүйесі өте маңызды, себебі салықтық міндеттемелердің дұрыс орындалмауы немесе заңсыз әрекеттердің болуы қаржылық тұрақтылыққа және компанияның репутациясына үлкен қауіп төндіруі мүмкін. Ішкі бақылау жүйесі компанияның салықтық есептілігін дұрыс жүргізу, салықтық тәуекелдерді азайту және салық заңнамасының талаптарын сақтау мақсатында құрылады.

Ішкі бақылау жүйесінің саясаты «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ (бұдан әрі – ҚМГ) ішкі құжаты болып табылады және ҚМГ Жарғысына, органдары мен құрылымдық бөлімшелері туралы ережелерге, ҚМГ корпоративтік басқару кодексіне, «Самұрық-Қазына» АҚ мен ҚМГ-нің өзге

де ішкі құжаттарына және және Тредвей комиссиясының демеушілік ұйымдар Комитетінің ережелеріне (COSO) сәйкес әзірленді.

ҚМГ, тобының компанияларында салықтық есепке алуды жүргізуді стандарттау мақсатында Корпоративтік салықтық есеп саясаты (бұдан әрі – Корпоративтік СЕС) әзірленіп енгізілді.

Корпоративтік СЕС ҚЕХС «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы» ҚРЗ Заңымен, ҚР өзге де заңнамалық актілерімен және Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттармен, сондай-ақ ҚМГ/ еншілес ұйымның қызметін реттейтін ішкі құжаттармен өзара байланыста ҚР салық заңнамасының талаптарына сәйкес әзірленді. Корпоративтік СЕС ережелері ҚМГ компаниялар тобының коммерциялық және салықтық құпиясы болып табылады. Корпоративтік СЕС ережелері мен ҚР салық заңнамасының нормалары не ҚР ратификациялаған халықаралық шарттар арасында қайшылықтар болған кезде салық заңнамасының не тиісті халықаралық шарттың нормалары қолданылады.

Корпоративтік СЕС мақсаты ҚМГ мен оның еншілес ұйымдарының ұйымдық және салалық ерекшеліктерін ескере отырып, салық есебін жүргізуге бірыңғай тәсілге қол жеткізу болып табылады.

Корпоративтік СЕС міндеті – салық заңнамасында мынадай талаптар болған жағдайларда ҚМГ компаниялар тобының салық есебін жүргізу ерекшелігін көрсету болып табылады:

- ҚР Салық кодексінде көзделген бірнеше нұсқалардан не әдістерден таңдау жасауды талап ететін немесе жасауға мүмкіндік беретін нормалар болса;

- Тек жалпы нормаларды белгіленіп, салық есебін жүргізу тәсілдерінде, салық салу объектілерін және салық салуға байланысты объектілерді айқындау тәртібінде айқындылық пен нақтылық болмаса;

- СЕС-те жекелеген шарттар мен ережелерді көрсету талап етілсе.

Ішкі бақылаудың тиімді жүйесін ұйымдастыру салық тәуекелдерін уақтылы анықтауға және салық міндеттемелерін азайтуға мүмкіндік береді және ұйымның салық төлемдерін оңтайландыру үшін қазіргі заманғы үнемі өзгеріп отыратын шаруашылық жағдайларына барабар жүйені қалыптастыруға көмектеседі.

Кесте - 2. Ішкі бақылау жүйесінің моделі

Бөлім	Мазмұны
Мақсаты	Кәсіпорынның есеп-салық жүйесінің тиімді жұмыс істеуін қамтамасыз ету; ішкі және сыртқы ортадағы өзгерістерге бейімделуі.
Нысаны	Кәсіпорын қызметінің заңнамаға және ішкі құжаттарға сәйкестігі.
Субъектілер	- Басқару органдары - Ревизор - Бас бухгалтер - Ішкі бақылау қызметі
Ішкі бақылау жүйесінің механизмдері	- Бақылау ортасы - Процедураларды регламенттеу - Бақылау процедуралары - Ішкі бақылау жүйесін мониторингтеу
Ішкі бақылау жүйесінің объектілері	- Кәсіпорынның есеп-салық жүйесін ұйымдастыру - Салықтық көрсеткіштерді қалыптастыру - Есеп-салық жүйесінің жұмыс істеуі және салықтық тәуекелдерді бағалау - Ақпараттық ағындарды басқару және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету

Ескерту – автормен [4] негізінде құрастырылған

Ұсынылған модель салық төлемдері мен міндеттемелерді басқару қағидаттары сақталған жағдайда тиімді жұмыс істейтін болады. Бұл жауапкершілік саласында қосымша міндеттерді қосуды талап етеді, атап айтқанда:

- қаржылық есептілікте кейінге қалдырылған салықтарды есептеуге, сондай-ақ салықтар бойынша белгісіздіктерді бағалауға салық мамандарын тарту және қатысу;
- ішкі салықтық бақылау нәтижелерін құжаттамалық рәсімдеу;
- бақылаушы органдар мен басшылыққа салықтық тәуекелдер бойынша есептер беру;
- салықтық бюджеттеуді ұйымдастыру;
- салықтар бойынша ақша ағындарын оңтайландыру.

Осылайша, мұндай жүйе кәсіпорын басшылығына есеп-салық жүйесі көрсеткіштерінің сапасы мен мазмұны, сондай-ақ осы көрсеткіштердегі әртүрлі ауытқулардың орны мен себебі туралы уақтылы хабарлауға мүмкіндік береді.

Ішкі бақылау жүйесі ұйымның ұйымдық құрылымы бірліктерінің олардың бақылау функцияларына сәйкес келетін қажетті өзара әрекеттесуін көрсетеді. Тиімді жүйені ұйымдастыру басқарудағы салық тәуекелдерін уақтылы анықтауға және азайтуға мүмкіндік береді, сондай-ақ басқарудың барлық деңгейлерін ақпараттық қамтамасыз етудің қазіргі заманғы тұрақты өзгеріп отыратын басқару жағдайларына барабар жүйесін қалыптастыруға мүмкіндік береді, бұл ұйымның жұмысын ішкі және сыртқы ортадағы өзгерістерге уақтылы бейімдеуге мүмкіндік береді.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Интернет-ресурс: // Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (салық кодексі) // <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000120>
2. Интернет-ресурс: // ҚМГ Салықтық есеп саясаты https://www.kmg.kz/interactive/report_2023/kz/046-nalogovaya_uchetnaya_politika_kmg.php
3. Ст. 400 Налоговый Кодекс РК 25 декабря 2017 года № 120-VI ЗПК: https://kodeksy-kz.com/ka/nalogovyj_kodeks/400.htm
4. Щаулина Г.А. Модель внутреннего контроля на предприятии торговли большого города / Г.А. Щаулина // Управление мегаполисом. – 2014. №2 (38). – с. 51-55.
5. Щаулина Г.А. Организационная модель внутреннего аудита в субъектах малого бизнеса. [Текст / Г.А. Щаулина] // Управление мегаполисом. 2015. - т.2. №3 (45). - с. 104-110].
6. Маслов, Б.Г. Теоретические аспекты формирования добавленной стоимости и ее налогообложение в мировой практике [Текст] / Б.Г. Маслов // Управленческий учет. – 2009. – №11. – С. 23-29.